

УДК 618.29
DOI 10.5281/zenodo.14275240
Научная статья

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДЛЯ НЕИНВАЗИВНОЙ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПЛОДА

DEVELOPMENT OF A SYSTEM FOR NONINVASIVE ASSESSMENT OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE FETUS

МАЛЫШЕВ НИКИТА АНДРЕЕВИЧ,

Петрозаводский государственный университет.

ВОРОБЬЁВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА,

*инженер Управления по инновационно-производственной деятельности,
Петрозаводский государственный университет.*

MALYSHEV NIKITA ANDREEVICH,

Petrozavodsk State University.

VOROBYOVA VERA MIKHAILOVNA,

*Engineer of the Department of innovation and production activities,
Petrozavodsk State University.*

В данной статье рассматривается важность неинвазивных методов оценки функционального состояния плода. Изучены существующие на сегодняшний день методы оценки и определяются их ограничения. Приведены результаты исследования по разработке систем и методов, основанных на использовании пассивных датчиков, обеспечивающих непрерывный длительный мониторинг состояния плода, является перспективной задачей. Проанализированы экспериментальные неинвазивные методы оценки состояния плода и предлагается новое решение на основе акселерометров и цифровых микрофонов.

This article discusses the importance of non-invasive methods for assessing the functional state of the fetus. The existing assessment methods have been studied and their limitations have been determined. The results of a study on the development of systems and methods based on the use of passive sensors providing continuous long-term monitoring of the fetal condition are presented, which is a promising task. Experimental noninvasive methods of fetal condition assessment are analyzed and a new solution based on accelerometers and digital microphones is proposed.

Ключевые слова: функциональное состояние плода, неинвазивная оценка, фетальная активность, частота сердечных сокращений, двигательная активность.

Key words: fetal functional status, non-invasive assessment, fetal activity, heart rate, motor activity.

Оценка функционального состояния плода является важной частью акушерской практики и пренатального ухода. Она позволяет врачам и медицинским работникам оценить здоровье и благополучие плода, а также выявлять возможные осложнения на ранних сроках беременности, в том числе – потенциальные патологии, включая хромосомные аномалии и структурные дефекты. Одним из основных параметров оценки функционального состояния плода является частота сердечных сокращений. Своевременное выявление

ние изменений в сердечном ритме плода, отклонений сердечного ритма от нормальных значений, позволяют прогнозировать возможные осложнения в развитии плода и оказывать необходимую медицинскую помощь. Современные медицинские технологии позволяют врачам получать необходимую информацию о развитии плода, избегая инвазивных методов, которые могут нести риск для матери и ребенка [1, с. 26-31]. В этой статье рассматривается важность неинвазивных методов оценки состояния плода, проводится анализ имеющихся экспериментальных неинвазивных систем и предлагается новое решение на основе акселерометров и цифровых микрофонов.

На сегодняшний день существует несколько неинвазивных методов оценки состояния плода. Ультразвуковое исследование [2, с. 10-12] и кардиотокография [3, с. 4-6] широко применяются в акушерской практике. Ультразвуковое исследование является методом неинвазивной диагностики, позволяющим проводить оценку различных аспектов беременности, в том числе – оценку функционального состояния плода, его размеров и развития. Кардиотокография – метод оценки функционального состояния плода, основанный на регистрации сердцебиения плода посредством УЗ-датчика. Эти методы обладают высокой точностью измерения, но также имеют и недостатки, вызванные кратковременностью проведения исследования из-за использования УЗ-датчиков, излучение которых может оказывать негативное влияние на развитие плода при увеличении длительности и кратности исследований [4, с. 54-59]. Неинвазивные методы оценки состояния плода на основе пассивных датчиков, в свою очередь, позволили бы проводить измерения в достаточно длинном временном интервале и без необходимости посещения специализированных медицинских учреждений. Основными критериями для неинвазивных систем на основе пассивных датчиков являются их мобильность, простота использования и адаптивность под любой образ жизни беременной. Так, например, в работе [5, с. 193], была создана система мониторинга сердцебиения плода, состоящая из нескольких частей. Основой системы является самодельный высокочувствительный датчик на основе пьезоэлектрической пленки из поливинилденфторида, способной преобразовывать полученные данные в электрические сигналы. Сигналы проходят через операционный усилитель, после чего они преобразуются в цифровые и отправляются на терминал посредством беспроводных технологий для последующей обработки и фильтрации. Основным недостатком данной системы, является уникальный датчик, достаточно сложный в производстве и имеющим нестабильную работу без проведения калибровки перед каждым запуском системы.

В работе [6] исследователи разрабатывают беспроводные устройства для мониторинга частоты сердечных сокращений матери и ее плода. Устройство представляет собой носимую систему, состоящую из 8 датчиков биопотенциала, измеряющих потенциал на поверхности кожи, образующийся от физиологических сигналов сердца матери, и 4 высокочувствительных микрофонов, с помощью которых звуковые сигналы преобразуются в аналоговый электрический сигнал. Необработанные данные с каждого датчика передаются в модуль аналого-цифрового преобразователя (АЦП), который дискретизирует аналоговые сигналы с частотой 250 Гц и отправляет пакеты данных на смартфон посредством Bluetooth. Со смартфона сигнал передается в облако для обработки. Далее данные оцифровываются и отправляются по беспроводной сети для анализа на облачные серверы с помощью разработанного специального алгоритма, целью которого является объединение независимой информации, полученной от акустических датчиков (фонокардиограмма, PCG) и электрических датчиков (электрокардиограмма, ECG) для получения частоты сердечных сокращений плода (FHR) и частоты сердечных сокращений матери (MHR). По результатам апробации данной системы, проведенной на нескольких беременных 37-39 недели гестации, было установлено, что значения, которые демонстрирует система, близки к данным, полученным с помощью кардиотокографии.

В 2022 году исследователи Калифорнийского университета в Ирваине разработали метод оценки частоты сердечных сокращений плода [7], основанный на извлечении абдоминальной электрокардиограммы (ЭКГ) матери при помощи брюшного пластыря, в который встроен новый алгоритм Lullaby. Алгоритм позволяет выделить сердцебиения плода, уменьшая помехи от ЭКГ матери, что упрощает и ускоряет анализ. Существует несколько алгоритмов для извлечения сердцебиения плода, однако вычисления с помощью таких алгоритмов занимают большое количество времени, либо вычисления посредством таких алгоритмов слишком сложны для выполнения на носимом устройстве. Новый алгоритм Lullaby сокращает объем вычислений, может быть внедрен в микроконтроллер, что не только снижает стоимость, но и увеличивает скорость вычислений в 7 раз по сравнению с существующими алгоритмами. Однако, исследователи столкнулись с трудностями при фильтрации и обработке внешних шумов, наличие которых затрудняет анализ полезного сигнала.

Для решения существующих проблем было разработано устройство для неинвазивной оценки функционального состояния плода на базе акселерометров и микрофонов, которая основывается на комбинированном сборе данных о механической активности и акустических сигналах, генерируемых плодом и окружающими его структурами. Основными элементами устройства выступают – микроконтроллер Arduino UNO R4, 2 акселерометра и 2 цифровых микрофона (рис. 1).

Рис. 1. Схема устройства: в центре – микроконтроллер Arduino UNO R4, слева – 2 датчика акселерометра, справа – 2 цифровых микрофона

Устройство фиксирует два ключевых показателя жизнедеятельности плода – с помощью цифровых микрофонов регистрируется частота сердечных сокращений плода, с помощью акселерометров – его двигательная активность. Для надежной фиксации датчиков на передней брюшной стенке беременной, они будут располагаться в бандаже, что позволит дополнительно снизить нагрузку со спины. Полученные данные передаются на микроконтроллер, на котором осуществляется базовая предобработка сигналов, посредством наложения фильтров. Затем данные поступают на компьютер, где можно построить графики для визуализации полученных значений, а также провести их анализ. Помимо этого, устройство будет содержать в себе источник питания, для обеспечения длительного непрерывного мо-

нитинга. Компоненты устройства работают в совокупности, обеспечивая автоматизацию процесса сбора, обработки и интерпретации данных, что позволяет улучшить точность, надежность и эффективность медицинского мониторинга.

Для апробации устройства был проведен ряд экспериментов по регистрации биомедицинских данных взрослого человека (сердцебиение, движение грудной клетки), в результате которых была успешно подтверждена работоспособность устройства. В дальнейшем был проведен ряд экспериментов на беременной с целью получения сигналов двигательной активности и частоты сердечных сокращений плода.

Благодаря использованию пассивных датчиков, отличающихся компактностью и низким энергопотреблением, разработанное устройство можно использовать на протяжении всего дня. Малогабаритное устройство не создает дискомфорта для беременной и дает ей понимание состояния ее плода, что позволяет чувствовать себя более уверенно и спокойно в течение всего срока беременности.

Неинвазивные методы оценки состояния плода стали важнейшей частью современной медицины, обеспечивая возможность безопасного и эффективного наблюдения за состоянием плода. Они позволяют врачам своевременно выявлять возможные проблемы и принимать меры для их устранения без риска для матери и ребенка. Введение неинвазивных технологий в повседневную акушерскую практику значительно улучшит исходы беременности, сделав ее более безопасной и контролируемой. Так, разработка устройства для неинвазивной оценки состояния плода с использованием акселерометров и цифровых микрофонов открывает новые горизонты в области мониторинга состояния плода. Внедрение такого устройства в акушерскую практику может существенно повысить точность и безопасность оценки функционального состояния плода.

Исследование, описанное в данной работе, было проведено в рамках реализации Программы поддержки НИОКР студентов, аспирантов и лиц, имеющих ученую степень, финансируемой Правительством Республики Карелия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Неинвазивный скрининг беременных / В.А. Бахарев [и др.] // Акушерство и гинекология. 2012. № 4-1. С. 26-31.
2. Пренатальная диагностика состояния плода / под ред. проф. В.В. Ковалева. Екатеринбург: УГМУ, 2019. 62 с.
3. Учебно-методические рекомендации. Кардиотокография плода / авт.-сост. Л.И. Трубникова, Д.Р. Касимова, Ф.А. Измайлова, В.Ю. Жданова; под ред. проф. Л.И. Трубниковой. Ульяновск: УлГУ, 2011. 17 с.
4. Шубина К.А., Шумкова П.В. Пренатальная диагностика // Вестник Совета молодых ученых и специалистов Челябинской области. 2016. Т. 1. № 3 (14). С. 54-59.
5. Wei J., Wang Z., Xing X. A wireless high-sensitivity fetal heart sound monitoring system // Sensors. 2020. Vol. 21. No. 1. pp. 193.
6. Wireless, remote solution for home fetal and maternal heart rate monitoring / M. Mhajna [et al.] // American Journal of Obstetrics & Gynecology MFM. 2020. Vol. 2. I. 2. pp. 100101.
7. UCI engineers develop fetal monitoring technology // The Henry Samueli School of Engineering at UC Irvine 2022. URL: <https://engineering.uci.edu/news/2022/11/uci-engineers-develop-wearable-fetal-monitoring-technology> (дата обращения: 08.10.2024).

© Мальшиев Н.А., Воробьева В.М., 2024.